

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

4-МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-4

JOURNAL OF LAW RESEARCH
SPECIAL ISSUE-4

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№SI-4 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2023-SI-4>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslovovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Egamberdiyev Eminjon

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

Тулаганова Гулчехра Захитовна,
Тошкент давлат юридик университети
Жиноят процессуал ҳуқуқи кафедраси профессори,
юридик фанлар доктори
E-mail: g.tulaganova@tsul.uz

ОҚЛОВ ҲУҚМИ ОДИЛ СУДЛОВНИ АМАЛГА ОШИРИШНИНГ ҚОНУНИЙ ВА ЗАРУРИЙ ШАКЛИ СИФАТИДА: НАЗАРИЯ ВА ҚОНУНЧИЛИК ТАҲЛИЛИ

For citation: Tulaganova Gulchekhira Zahitovna. ACQUITTAL AS A LEGAL AND NECESSARY FORM OF JUSTICE: THEORETICAL AND LEGAL ANALYSIS. Journal of Law Research. 2023, Special issue 4, pp. 66-73

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10572302>

АННОТАЦИЯ

Суд тизимини ислоҳ қилиш, судьялар мустақиллигини таъминлаш, фуқароларнинг судга бўлган ишончини қайтариш Президентимиз Шавкат Мирзиёев илгари суриб келаётган ҳозирги сиёсатнинг устувор йўналишларидан бири ҳисобланади. Ушбу мақолада Ўзбекистон Республикасида оқлов ҳукми одил судловни амалга оширишнинг қонуний ва зарурий шакли сифатида ёритилиб, бунда назария ва амалдаги қонунчилик таҳлил қилинган. Шунингдек, одил судловни амалга оширишда оқлов ҳукмини чиқаришда айрим муаммолар ва уларга тақлифлар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: одил судлов, суд, оқлов ҳукми, ноқонуний қарор, айби исботланмаган, инсон ҳуқуқлари, реабилитация.

Тулаганова Гулчехра Захитовна,
Профессор кафедры уголовно-процессуального права
Ташкентского государственного юридического университета,
доктор юридических наук
E-mail: g.tulaganova@tsul.uz

ОПРАВДАТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР КАК ПРАВОВАЯ И НЕОБХОДИМАЯ ФОРМА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВОСУДИЯ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ

АННОТАЦИЯ

Реформирование судебной системы, обеспечение независимости судей, восстановление доверия граждан к этому органу – один из приоритетов политики, которую продвигает президент Шавкат Мирзиёев с момента прихода к власти. В данной статье рассматривается оправдательный приговор в Республике Узбекистан как правовая и необходимая форма правосудия, в которой анализируется теория и действующее законодательство. Также были

рассмотрены некоторые проблемы при вынесения оправдательного приговора, разработаны некоторые предложения при осуществлении правосудия.

Ключевые слова: правосудие, суд, оправдательный приговор, неправомерное решение, невиновность, права человека, реабилитация.

Tulaganova Gulchekhra Zahitovna,
Professor of the Department of Criminal Procedure
Law of Tashkent State University of Law, Doctor of Law
E-mail:: g.tulaganova@tsul.uz

ACQUITTAL AS A LEGAL AND NECESSARY FORM OF JUSTICE: THEORETICAL AND LEGAL ANALYSIS

ANNOTATION

Reforming the judicial system, ensuring the independence of judges, and restoring citizens' trust in this body is one of the priorities of the policy promoted by President Shavkat Mirziyoyev since coming to power. This article examines the acquittal in the Republic of Uzbekistan as a legal and necessary form of justice, which analyzes the theory and current legislation. Some problems were also considered in the acquittal, and some proposals were developed in the administration of justice.

Keywords: justice, court, acquittal, wrongful decision, innocence, human rights, rehabilitation.

Республикаимиз жиноят процессуал қонунчилигида инсон ва фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини муҳофаза қилиш чоралари белгиланган бўлиб, жиноят ишлари бўйича одил судловни амалга оширишнинг муҳим кафолатлари ҳисобланади. Янги Ўзбекистонда жиноят ва жиноят процессида одил судловни амалга ошириш долзарб масалаларидан бири бўлиб, давлатнинг диққат марказидадир ва шу билан бирга судлар фаолиятига жиддий эътибор қаратиб келинмоқда, чунки одил судловни амалга оширишнинг муҳим шартлари жиноят ишларини олиб боришда, уларни ҳар бир босқичда қонуний кўришда, суд терговини олиб боришда, шунингдек, улар томонидан далилларни текшириш ва адолатли суд қарорларини қабул қилишда муҳим ҳисобланади. Ҳозирги кунда инсон ҳуқуқлари ҳимоясини кучайтириш, жиноят процессининг одил судловнинг оширишга эришиш мақсадида бир қатор чоратadbирлар амалга оширилмоқда. Жиноят ишлари юритувида одил судловнинг сифатини ошириш, жиноят ишининг натижасига масъул бўлган судларнинг мустақиллигини кучайтириш ҳамда улар томонидан ҳар томонлама асосли, адолатли ҳукм чиқарилишига эришиш, уларнинг фаолиятида йўл қўйилаётган хато ва камчиликларни бартараф этиш каби масалалар мамлакатлар томонидан суд-тергов соҳасида олиб бораётган давлат сиёсатининг асосий йўналишларидан бирига айланган. Бизнингча судларнинг ваколатларини кенгайтириш, улар фаолиятида шаффофлик ва ошкораликни кучайтириш орқали одил судловни таъминлаш, суд ҳужжатларини янада шакллантиришнинг концептуал асосларини яратиш, суд хатоларини бартараф этиш ёки камайтиришнинг муносиб усулларини ишлаб чиқишга доир муаммоларнинг бартараф этилиши зарур ҳисобланади.

Биз биламизки, судларда оқлов ҳукмларини қонуний, асосли, адолатли қабул қилиш энг мураккаб вазифалардан бири саналади.

Ўзбекистонда суд ҳукмида ҳал этилиши керак бўлган масалалар доирасига оид муаммоларнинг тўлиқ ҳал этилмаганлиги, бу борада жиноят-процессуал ҳуқуқи назариясида бир-бирига, қарама-қарши нормаларнинг мавжудлиги, апелляция, кассация тартибида берилаётган шикоят ва протестлар салмоғининг юқорилиги, мазкур суд инстанцияларида айблов ҳукмларига ўзгартиш киритиш ёки уларни бекор қилиш ҳолатларининг ортиб бораётганлиги, жиноят ишида иштирок этаётган фуқаролар ҳуқуқ ва қонуний манфаатларининг процессуал кафолатларини таъминлаш зарурати бугунги кунда ҳукмга, унинг қарор қисмига қўйилган талабларни давр талабидан келиб чиққан ҳолда кучайтириш кераклигини кўрсатади.

Мустақиллик йилларида судлар томонидан чиқарилган оқлов ҳукмлари жуда ҳам озчиликни ташкил қилганлигини биз биламиз. Бунда барча тергов органлари хатосиз ва жуда сифатли даражада ишляпти, деган хулосани шубҳа остига қўйиши мумкин. Хусусан, «Судьянинг онгида – адолат, тилида – ҳақиқат, дилида – поклик бўлиши керак». 2017-йил 13 июнда судьялар билан бўлиб ўтган биринчи тарихий учрашувида Президентимиз Ш.М.Мирзиёев сўзлаган нутқларида суд тизимини фуқароларимизнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ишончли ҳимоя қиладиган адолат кўрғонига айлантиришдек устувор мақсад ўз ифодасини топган. Президентимизнинг сиёсий иродаси ўлароқ, фуқароларимизнинг ҳуқуқ ва эркинликларини, энг аввало, жинойат тажовузлардан ҳимоя қилишнинг ишончли қафолатларини таъминлашга, шунингдек, инсон шаъни ва кадр-қиммати камситилишига, қонуний манфаатлари чекланишига йўл қўймасликка қаратилган кенг қўламли ишлар амалга оширилмоқда. Муҳими, суд-ҳуқуқ соҳасидаги ислохотларни чуқурлаштиришга устувор эътибор қаратилиши натижасида судлар мустақиллиги ва одил судлов соҳасида халқаро стандартларни имплементация қилиш бўйича аниқ чора-тадбирлар қабул қилинди.

Ҳар бир замонавий демократик давлат инсон ва фуқаронинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини устувор деб эътироф этиб, ушбу ҳуқуқларни ҳимоя қилиш, таъминлаш ва қафолатлаш мажбуриятини бажаради. Бузилган ҳуқуқларни ҳимоя қилиш ва тиклаш усулларида бири судлар фуқароларнинг қонуний ҳуқуқ ва манфаатларни ҳимоя қилиш орқали амалга ошириб келмоқдалар.

Одил судловни амалга ошириш орқали шахснинг жиноят содир этишда айбдорлигини ёки айбсизлигини аниқлашнинг мутлақ ваколатига эга. Фақат суд айблов ва ҳимоя тарафлари томонидан тақдим этилган далилларга асосланиб, қонун ва ички ишончга асосланиб, шахснинг айбини аниқлайди ва унга содир этилган жиноят учун адолатли жазо тайинлайди. Судья айбланувчи ва ҳимоячи томонидан тўпланган ва тақдим қилинган далилларни холисона баҳолаб, улар асосида қонун ва ички ишончга асосланиб, судланувчининг айби исботланган ёки исботланмаганлиги тўғрисида қонуний қарор қабул қиладди ва ҳукм чиқаради. Айбсизлик презумпцияси Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодексида белгиланган тартибда бартараф этилиши мумкин бўлмаган ҳар қандай шубҳанинг айбланувчи фойдасига талқин қилинишида, суд ҳукми эса тахминларга асосланиши мумкин эмаслигида ифодаланади. Ушбу ҳолатларнинг мавжудлиги суд томонидан оқлов ҳукми чиқарилишига олиб келади. Суднинг оқлов ҳукми давлат ҳуқуқ тизимининг гуманистик, демократик ва ҳуқуқий моҳиятини ифодалайди. Оқлаш жиноятга қарши курашиш вазифасига мутлақо зид эмас, чунки у айбсиз шахс жиноятчи учун жазоланмаслигини кўрсатади, бу ҳолатда у ҳуқуқни муҳофаза қилиш тизимининг эътиборидан четда қолади ва ўз жинойат фаолиятини давом эттиради. Ўзбекистон Республикасида 2023-йил 30 апрельда ўтказилган умумхалқ референдумида тасдиқланган ва кучга кирган янги Конституциянинг 1-моддасида давлатимиз суверен, демократик, дунёвий, ижтимоий, ҳуқуқий давлат эканлиги белгилаб қўйилди. Бунда фақат ҳақиқат ҳамда адолат ҳам бир соҳада асосий мезони бўлиши шарт. Ҳозирда мамлакатимиздаги бапча қонунлар ва қонуности меъёрларини янги Конституцияга мувофиқлаштириш жараёнлари бошланди. Демак, инсон, унинг ҳаёти, эркинлиги, шаъни ва кадр-қиммати олий кадрят ҳисобланадиган инсонпарвар демократик, дунёвий давлатни, очик ва адолатли жамиятни барпо этиш бугунги куннинг энг долзарб масалаларидан бири ҳисобланади. Шубҳасиз, бу туб ўзгаришлар халқ манфаатлари йўлида олиб борилаётган амалий ишларнинг ифодасидир. Масалан, ўтган тўрт-йил мобайнида 2770 нафар, 2020-йилда 781 кишига нисбатан оқлов ҳукми чиқарилди, 3434 нафар шахс суд залидан озод қилиниб, 5958 фуқарога нисбатан асоссиз қўйилган моддалар айбловлардан чиқарилди ёки ўзгартирилди. Бу, шубҳасиз, суд-ҳуқуқ соҳасида эришилган улкан ютуқлардан биридир [10].

Оқлов институтининг шаклланиши узок эволюцион ривожланишдан ўтди, бу даврда қонун чиқарувчи ва ҳуқуқни муҳофаза қилувчи орган жиноят ишини ҳал қилишнинг энг мақбул ва қонуний йўлини кидирди. Унинг пайдо бўлиши адолат ҳақидаги инсоний

ғояларнинг маълум бир ўзгариши билан боғлиқ. Оқлаш тўғридан-тўғри жамиятнинг ижтимоий-сиёсий, маданий ва маънавий ҳаётидаги муайян ўзгаришлар билан боғлиқ. Ҳокимиятнинг алоҳида ва мустақил ҳокимият тармоқларига бўлиниши принципи мавжуд бўлмаган демократик бўлмаган мамлакатда оқлов пайдо бўлиши мумкин эмас. Оқлов фақат суд мустақил ва қонун билан ҳимояланган жиноят процессининг маълум бир турида мавжуд бўлиб, судья жиноят процессининг иштирокчиси сифатида тергов органлари билан уларнинг айби тўғрисидаги хулосаларига рози эмаслигини билдириши мумкин. Бундай жиноий процесда ўз позициясини ҳимоя қилиш учун тенг имкониятларга эга бўлган айблов ва ҳимоя томони бўлиши керак. Шу билан бирга, судда ишни кўриш жараёни очиқ ва очиқ бўлиши керак.

Ҳар бир шахснинг содир этган жиноий қилмишига яраша одил судлов ҳукми чиқарилиши талаб этилади. Одил судлов деганда жиноят ишларини қонунга, ички ишончга ва ҳуқуқий онгга мувофиқ мазмунан кўриш ҳамда ҳал қилиш тушунилади.

Демак, шахсни жиноят содир этишда айбли деб топиш, унга нисбатан жазо чораларини қўллаш ёки уни жазодан ҳалос этиш масалаласи одил судловнинг энг асосий ҳужжати ҳукмда ўз аксини топади. Акс ҳолда ҳалқимизнинг осойишталигига раҳна солиниши ҳамда инсонларда судга ишончсизлик кайфияти пайдо бўлиши мумкин.

Статистик маълумотлапга қараганда, Ўзбекистонда ноқонуний айблов ҳукмлари чиқарилганлиги оқибатида юқори инстанция судларида 2017-йилда 263 та, 2018-йилда 867 та, 2019-йилда 859 та, 2020-йилда 781 та, 2021-йилда 932 та, 2022-йил 9 оғи давомида эса 677 та шахс оқланган [2]. Демак, шунча инсонга нисбатан ноҳақ жиноят иши кўзғатилган, тергов ишлари юритилган ҳамда айблов ҳукми ўқилган. Судларнинг 3 мингдан ортиқ ноқонуний қарорлари протестлари асосида қонунларга мослаштирилди. Бу жами ўзгартирилган ва бекор қилинган суд қарорларининг 31 фоизини ташкил этади. Прокурорлар ташаббуси билан 57 нафар шахсга оқлов ҳукмлари чиқарилди [1]. Суд амалиёти таҳлиллари шуни кўрсатадики, судлар томонидан чиқарилаётган айблов ҳукмлари уларга қонунчиликда белгиланган талабларга ҳар доим ҳам мувофиқ келмаётган. Бу эса уларнинг қонуний, асосли ва адолатлигини ўрганишда бир қатор муаммоларни келтириб чиқаради.

Шу кунга қадар биз биламизки, суд-ҳуқуқ тизимига оид кўплаб қонунлар қабул қилинди. Тараққиёт стратегиясининг «Инсон қадрини юксалтириш ва эркин фуқаролик жамиятини янада ривожлантириш орқали халқпарвар давлат барпо этиш»га мўлжалланган бўлимида суд ҳокимиятининг чинакам мустақиллигини таъминлаш борасида, суд тизимини тартибга солувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни тизимлаштиришга доир бир қанча мақсадлар белгилаб берилди. Фуқаролик ва сиёсий ҳуқуқлар тўғрисидаги халқаро Пактнинг 14-моддаси 6-қисмига кўра, судлов хатоси сабабли жазоланган шахс, агар юқорида қайд этилган номаълум ҳолат фақат унинг айби ёки қисман айби билан ўз вақтида топилмаганлиги исботланмаган бўлса, қонунга мувофиқ компенсация олиши белгиланган бўлиб, БМТнинг Инсон ҳуқуқлари бўйича қўмитаси ҳам Ўзбекистон Республикасининг 5-даврий ҳисоботини кўриб чиқиб, Пактнинг 2-моддаси 3-бандига мувофиқ, қурбонларнинг ҳуқуқий ҳимоянинг самарали воситаларига бўлган ҳуқуқларни кафолатлашни тавсия қилган. Дунё бўйича озодликдан маҳрум қилинган шахсларнинг ҳар учтадан биттаси тергов ва судсиз камоқда сақланаётгани, Халқаро экспертларнинг маълумотларига кўра, ҳар йили жиноят ишларини тергов ва судда юритиш доирасига тахминан 55 миллион киши жалб қилиниши, бутун дунё бўйича 11,7 млн. инсон озодликдан маҳрум қилиш жойларида сақланаётгани, жами ҳукм қилинган шахсларнинг 1% аслида айбсизлиги аниқланган. Жиноят процессида фуқаролар ҳуқуқлари ва қонуний манфаатлари ҳимоясининг кафолатларини кучайтириш, шахснинг бузилган ҳуқуқларини тез ва тўлиқ тиклашнинг самарали механизмларни йўлга қўйиш, шахс, жамият ва давлатга етказилган зарар тўлиқ қопланишини таъминлаш иборат. ЖПКнинг 301-моддасида оқлов ҳукми, шунингдек ЖПКнинг 83-моддасида назарда тутилган ҳолатлар шахсни реабилитация этишга асос бўлишини белгилаб қўйган. Бироқ ЖПКнинг 301-моддасида белгиланган реабилитация асосларини белгилаб қўйилган. Ишни судга қадар юритиш босқичида гумон қилинувчи ёки айбланувчига нисбатан жиноий таъқибнинг

асоссизлигини тасдиқловчи ҳужжат бу суриштирувчи, терговчи, прокурорнинг жиноят ишини реабилитация қилувчи асосларга кўра тугатиш ҳақида қарори ҳисобланади. Оқлов ҳукми одил судловни амалга оширишнинг қонуний ва зарурий шакли ва оқлов ҳукмисиз одил судлов бўлиши мумкин эмас [9]. Айбланувчи учун оқлов ҳукми бу одил судловнинг адолатига сўна бошлаган ишончни тасдиқланиши, шу билан бирга панжара ортида ўтган кунлар ва ойлар ҳақида, терговчининг айбга иқрор бўлиш ҳақида талаблари, яшаш жойидаги тинтувлар, иш жойидаги шармандалик ва оиладаги қийинчилик ҳақида оғир хотиралардир [7]. Судьяларимизнинг адолатни ва қонун устуворлигини таъминлаш борасида оқлов ҳукмларини чиқараётгани, ҳеч шубҳасиз, суд-ҳуқуқ соҳасидаги энг катта ютуғимиздир. Энди суд орқали инсонларнинг ҳуқуқи тикланганини эътироф этиш билан чекланиб қолмасдан, нима сабабдан судгача бўлган тергов жараёнида инсон ҳуқуқ ва эркинликлари бузилган, деган саволни ҳам кўндаланг кўядиган, тазйиқлар учун жавоб берадиган вақт келди[11]. Суд айбсизлик презумпциясига мувофиқ, «тасдиғини топмаган айблилик, ҳуқуқий маънода тасдиғини топган айбсизликдир», дейилган қоидага риоя қилиши керак [12]. Тарихга назар соладиган бўлсак, 1959 йилдаги ЖПКнинг 175-моддаси 2-қисмида жиноят ишини тугатишнинг «айбланувчининг жиноят содир этишдаги иштироки исботланмаган бўлса, агар бунда кўшимча далилларни тўплаш имкони бўлмаса» деган асоси аввал мавжуд бўлган. Ушбу асос билан жиноят ишининг тугатилиши шахснинг айбсиз эканлигига шубҳа уйғотади, унинг келгуси ҳаётини йўлга қўйиши, ишга, ўқишга жойлашиши, чет элга чиқишида тўсқинлик қилиши мумкин. Яъни ушбу асос билан жиноят иши тугатилганда, шахс жиноят содир этганликда айбдор, фақатгина у жиноий жавобгарликдан кутулиб қолган деган фикр юзага келади. Амалдаги Жиноят кодексининг 13-моддасига асосан жазони енгиллаштирадиган ёки шахснинг ахволини бошқача тарзда яхшилайдиган қонун қабул қилиниши, орқа қайтиш кучига эга. Бундай вазиятларда, суд тергов амалиётида қайси асосларда жиноят ишини тугатиш лозимлиги ҳақида савол юзага келади. Амалдаги ЖПКда бу савол атрофлича кўриб чиқилмаган. Шунга ўхшаш вазият, тергов ва суд муҳокамасида Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексига кўрсатилган қилмишнинг жиноийлигини бекор қиладиган ҳолатлар аниқланган тақдирда келиб чиқади. Шу муносабат билан, қонунчиликдаги мазкур бўшлиқ ягона амалиёт билан тўлдирилиши лозим. Яъни ЖПК 83-моддаси жиноятга оид ишларни юритиш қуйидаги ҳолларда тугатилиши лозимлигига 4-банд билан “бунда қилмишнинг жиноийлигини бекор қиладиган қонун қабул қилинган бўлса” деган банд билан тўлдириш мақсадга мувофиқлиги юзасидан янги қабул қилинадиган ЖПК лойихасида ҳам акс этгани жуда тўғри деб ҳисоблаймиз. Амалдаги ЖПКнинг 83 ва 84-моддаларининг моҳияти жиноят иши бўйича иш юритишни истисно этувчи ҳолатларни назарда тутаяди. Шахсни реабилитация қилиш масаласи бу иш юритиш тугатилган ҳолларда юзага келган оқибат бўлиб, мазкур масала ЖПКда алоҳида реабилитация қилиш тартиби белгиланган бобда назарда тутилган. Шунингдек, ЖПКнинг 84-моддаси айблилик масаласини ҳал қилмай тугатиш юзасидан нормаларни белгиласада, қайд этилган асосларда шахс (масалан ярашув, биринчи марта жиноят содир этган шахсни айбга иқрор бўлиши, зарарни қоплаши, амнистия актини қўллаш ҳақида илтимоснома арз қилиши) аслида айбга иқрор бўлиши, зарарларни бартараф этиши каби мажбуриятни бажаришлиги талаб этади. Бу эса модданинг мазмунига зиддир. Хорижий мамлакатлар қонунчилиғини таҳлил қилинганда ҳам ушбу асослар ЖПКнинг айнан бир моддасида белгиланганлиги аниқланди.

Шунингдек, ЖКнинг 13-моддасидаги нормани қўллаш, қилмишнинг жиноийлигини истисно этувчи ҳолатларда жиноят ишини қайси асосларга кўра тугатилиши амалдаги қонунчиликда акс эттирилмаганлиги, суд ва тергов амалиётида қонун нормаларини қўллашда муаммоларни юзага келтирар эди. Шу сабабли мазкур асосларни ҳам ЖПКда кўрсатиш таклиф этилмоқда.

Жиноят ишини тугатиш учун вафот этганлиги асос бўлган шахслар доирасини кенгайтириш тавсия қилинмоқда. Амалдаги ЖПКда гумон қилинувчининг вафот этганлиги билан боғлиқ тартиби кўрсатилмаган. Бундан ташқари, ЖПКнинг 333-моддасида гумон қилинувчи ёки айбланувчи вафот этганлиги ҳолатларида жиноят иши кўзғатилмаслиги

кўрсатилган. Агар жиноят иши қўзғатилмаса шахс айбланувчи статусида бўлиши мумкин эмас. Шунинг билан тергов амалиётида гумон қилинувчи вафот этган ҳолларда тергов органи унга дастлаб айб эълон қилади, кейин жиноят ишини тугатади, бу эса ўз навбатида ЖПК 84-моддаси 2-қисмида кўрсатилган нормаларга зид бўлади.

Амалдаги ЖПКнинг 83 ва 84-моддаларининг моҳияти жиноят иши бўйича иш юритишни истисно этувчи ҳолатларни назарда тутати. Шахсни реабилитация қилиш масаласи бу иш юритиш тугатилган ҳолларда юзага келган оқибат бўлиб, мазкур масала ЖПКда алоҳида реабилитация қилиш тартиби белгиланган бобда назарда тутилган. ЖПКнинг ўзида бир қатор бўшлиқлар мавжуд бўлиб уларга, ЖПКнинг 497²⁷-моддаси 2-банди, ЖПКнинг 83 ва 84-моддаларида назарда тутилган ҳоллардан ташқари, иш бўйича тўпланган далиллар судланувчини айбдор деб топиш учун етарли бўлмаса ва кўшимча далилларни тўплаш имконияти қолмаган бўлса, жиноят ишини тугатишни талаб қилади. Оқлов ҳукмининг қарор қисмида шахсга нисбатан қўлланилган барча процессуал мажбурлов чораларини бекор қилиш, шу жумладан паспорт (ҳаракатланиш ҳужжати)нинг амал қилишини тўхтатиб туриш, айбланувчини, судланувчини лавозимидан четлаштиришни бекор қилиниши кўрсатилиши шарт, бироқ ЖПКнинг 470-моддасида суднинг у оқлов ҳукмида ушбу масалани кўрсатиши шартлигини ўз ифодасини топмаган.

Реабилитация билан боғлиқ ҳуқуқий муносабатлар субъектлари бир томондан реабилитация этилган шахс бўлса, иккинчи томондан давлат ва унинг жиноят-процессуал фаолиятни амалга оширишга ваколатли органлари бўлади. Оқлов ҳукмига тўхталиб ўтсак, оқлов ҳукми юзасидан ҳуқуқшунос олимлар томонидан турли фикр ва мулоҳазалар билдирилиб келинмоқда. Оқлов ҳукми одил судловни таъминлашнинг айбдорни жинойий жавобгарликка тортиш ва унга нисбатан айблов ҳукмини қўллаш сингари бир шакли ҳисобланади [3].

И.И.Самсоновнинг фикрича, оқлов ҳукми терговчи томонидан амалга оширилган ҳаракатларни нотўғрилигини, далилларни аниқлашда қонунбузилишига йўл қўйилганлиги исботловчи ҳамда уни ваколатларини чекловчи процессуал ҳужжатдир [8]. И.Л.Петрухиннинг фикрича, оқлов ҳукми – расмий равишда судланувчининг айбсизлигини эълон қилиш ва кафолатлашда акс эттирувчи суд ҳокимиятининг ҳужжати ҳисобланади [6]. Ушбу тушунча оқлов ҳукмини ҳамма элементларини тўлиқ акс эттирмайди.

Аммо ушбу ҳаракатлар суд учун қилинганлигини инкор қилиш мумкин эмас [4], деган эди.

М.И.Пастуховнинг фикрича, оқлов ҳукми оқлаш ва реабилитация сингари иккита алоҳида ҳуқуқий институт саналади. Шахсни оқлаш уни реабилитация қилишнинг бошланғич жараёнида амалга оширилади, реабилитация эса оқловнинг давоми ҳисобланади [5]. Ушбу фикрлари ҳам оқлов ҳукми орқали адолат тикланади.

Жиноят процессининг қуйидаги иштирокчилари оқлов ҳукми чиқариши муҳим роль ўйнайди. Биринчи инстанция, апелляция, кассация инстанцияси суди, шунингдек, янги очилган ҳолатлар юзасидан иш юритиш натижаларига кўра ўзларига нисбатан оқлов ҳукм чиқарилган судланувчилар, ишни судга қадар юритиш босқичида ЖПКнинг 83-моддасида белгиланган асослар бўйича жиноят ишини тугатиш ҳақида қарор чиқарилган гумон қилинувчи, айбланувчилар, давлат айбловчисининг айбловдан воз кечиши сабабли жиноят иши тугатилган судланувчилар.

Жиноят процессининг бошқа иштирокчилари, масалан, жабрланувчи, гувоҳнинг юқорида санаб ўтмаганлигимиз боис шуки, реабилитация шахсининг айбсизлигини эътироф этиш ва унинг оқибатларини бартараф қилишга қаратилган. Бироқ бу процесснинг бошқа иштирокчилари ноқонуний ҳаракатлар натижасида етказилган зарарни ундириш ҳуқуқига эга эмаслигини англамайди [12]. Улар Фуқаролик кодексининг 991-моддаси тартибида терговга қадар текширувни амалга оширувчи органлар, суриштирув, дастлабки тергов, прокуратура органлари ва суднинг қонунга хилоф ҳаракатлари туфайли етказилган зарарни ундириш ҳуқуқига эга. ЖПКга мувофиқ етказилган мулккий зиённинг қопланишига бўлган ҳуқуққа нафақат оқланган шахс балки, жиноят содир этганликда айбли деб топилган бўлсада,

процессуал мажбурлов чоралари ёки жиноий жазо чоралари ноқонуний қўлланган шахслар ҳам эга ҳисобланади. Оқлов ҳукмини чиқариш ЖПКнинг 2-моддасида белгиланган жиноят-процессуал қонун ҳужжатларининг вазифаларидан бири ҳисобланиб уларга тўхталиб ўтамиз: Ноқонуний жиноий жавобгарликка тортиш (ҳукм қилиш)нинг барча ҳуқуқий оқибатларини бекор қилиш, бузилган барча ҳуқуқларни тиклаш; шахсга моддий ва маънавий зарар оқибатларини компенсация қилиш ва бошқалар.

Ривожланган давлатларда дастлабки тергов муассасаси суд томонидан суд ҳукми чиқарилишига ҳисса қўшади, деб ҳисоблашади. Чунки, масалан, жиноят тўғрисидаги хабарни текширгандан сўнг, улар жиноят таркиби ёки ҳодиса йўқлиги сабабли жиноят ишини кўзгатишдан бош тортадилар. Энди адолат тушунчасининг ўзига бироз тўхталсак. Адолат – ижтимоий ҳаётга, жамият аъзоларининг ўзаро муносабатларига оид юксак қадрият. Шу боисдан уни кўпинча «ижтимоий адолат» ибораси билан таърифлайдилар. Дарҳақиқат, адолат фақат ижтимоий бўлиб, қандайдир табиий, сунъий, техникавий, соҳавий эмаслиги шубҳасиз. Умуман, адолат ахлоқ ва ҳуқуқ категорияси сифатида ахлоқий-ҳуқуқий муносабатларни назорат қилиб турувчи, одамларнинг фаолиятига баҳо берувчи зарурий ўлчовдир. Адолат – инсоннинг энг эзгу нияти, баъзан ҳаёт-мамотини ҳал қилувчи омилдир. У инсоннинг доимий ҳамроҳи сифатида ўтмишда саноксиз зиддиятларга бардош берган, машаққатларда тобланган, турли гирдоблардан адашмай, равон йўлида илдам қадам ташлаётгани учун ҳам эъзозланади. Ҳуқуқ соҳасида адолат, нафақат асосий мезон, балки қонуннинг устуворлигига эришишнинг қудратли воситаси, ҳуқуқни муҳофаза қилишга қаратилган фаолият ва суд ҳокимиятининг бирдан-бир, ягона суянчиғидир. Шунинг учун ҳам бўлса керак, 1994-йилда мустақил Республикамининг янги ЖПК қабул қилингунга қадар «адолат» атамасидан процессуал қонунларда умуман фойдаланилмаган (1959-йилдаги ЖПКнинг 280-моддаси). Таъкидлаш жоизки, то 1990 йилгача ҳуқуқ назариясига бағишланган дарсликларда, илмий асарларда, юридик энциклопедия ва луғатларда «адолат» атамасига ўрин берилмас эди.

Хулоса қилиб айтганда оқлов ҳукми чиққан шахсга етказилган мулкӣ ва бошқа зарарни қоплашнинг механизмини такомиллаштириш ҳозирги давр талабидир. Суд томонидан жиноят процессининг судгача бўлган босқичида йўл қўйилган хато фактининг давлат номидан тан олинishi ва ижтимоий адолатнинг тикланиши оқлов ҳукмининг муҳим ижтимоий аҳамияти ҳисобланади. Жиноий муносабатлар орбитасига нотўғри аралашган «фуқародан давлат томонидан расмий узр сўраш» сифатида оқлов ҳукми давлат ҳокимиятини ўз-ўзини танқид қилишнинг энг олий шакли, оқлаш эса одил судловни амалга оширишда адолатга эришишнинг зарурий воситасидир.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. <https://m.daryo.uz/k/2021/04/25/ozbekistonda-2020-yilda-prokurorlar-tashabbusi-bilan-57-nafar-shaxsga-oqlov-hukmlari-chiqarilgani-aytildi/>
2. <https://stat.sud.uz/file/2022//1810/B9.pdf>.
3. Ветрова Г.Н. Санкции в судебном праве. –М.: 1991. –С.160 (Vetrova G.N. Sanctions in judicial law. –М.: 1991. –P.160).
4. Мартинчек Е.Г. Основы формирования приговора в уголовном процессе. Монография. – Кишинев: 1998. –С.201. (Martinchek E.G. Fundamentals of sentence formation in criminal proceedings. Monograph. – Chisinau : 1998. –С.201.)
5. Пастухов М.И. Оправдание подсудимова. –Минск: 1995. –С.112. (Pastukhov M.I. The acquittal of the defendant. –Minsk: 1995. –p.112.)
6. Петрухин И.Л. Оправдательный приговор и право на реабилитацию: монография.Монография. — Проспект, 2009 г. С.4 (Petrukhin I.L. Acquittal and the right to rehabilitation: monograph.Monograph. — Prospect, 2009, p. 4)
7. Петрухин И.Л. Оправдательный приговор и право на реабилитацию: монография. -М.: Проспект, 2009. –С.192. (Petrukhin I.L. Acquittal and the right to rehabilitation: monograph.Monograph. — Prospect, 2009, p. 4)

8. Самсонов И.И. Сущность и социально-ценностное значение оправдательного приговора // Вестник Удмуртского университета. -2011. -№4. –С.144. (Samsonov I.I. The essence and socio-value significance of an acquittal verdict // Bulletin of the Udmurt University. -2011. - No.4. –p.144.)
9. Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. Т. 1 М., 1968. (Strogovich M.S. The course of the Soviet criminal process. Vol. 1 М., 1968)
10. Суд-хуқуқ тизимидаги стратегик ислохотлар инсон манфаатлари учун хизмат қилмоқда. (Judicial and legal decision strategic reformer manfaatlari man as an employee.) <https://strategy.uz/index.php?news=1442>
11. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. (President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev in the Oli Majlis of the Republic of Uzbekistan.) <https://president.uz/uz/lists/view/3324>
12. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодексига шарҳлар. Масъул муҳаррир: проф. Ғ.А.Абдумажидов. –Т.: ТДЮИ нашриёти, 2009. Б. 710 (Uzbekistan Republic of Uzbekistan Code of Criminal Procedure commentator. Responsible editor: prof. D.A.Abdumajidov. - Т.: TDUE Publishing House, 2009. P. 710)
13. Zokirov Sardorjon Karimjon ogli, & Toxtabakiyev Kamronbek Abdugarim ogli. (2023). On proof and evidence in criminal proceedings - experience of Uzbekistan. American Journal of Research in Humanities and Social Sciences, 18, 27–30. Retrieved from <https://americanjournal.org/index.php/ajrhss/article/view/1452>

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

4-МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-4

JOURNAL OF LAW RESEARCH
SPECIAL ISSUE-4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000